

Лопатка С. С.

к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”,
<https://orcid.org/0009-0008-7941-368X>

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

JEL Classification: L74

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Охарактеризовано соціально-економічну роль будівельного сектора. Виявлено та проаналізовано особливості структурних зрушень у будівельному секторі України, зумовлених сучасними економічними, соціальними та безпековими викликами. У статті розглянуто динаміку основних макроекономічних показників галузі, типові вектори трансформації її внутрішньої структури, регіональні особливості та інституційні обмеження, що визначають сучасну траєкторію розвитку будівництва. Обґрунтовано рекомендації щодо стратегічного розвитку галузі в умовах післявоєнної відбудови.

Ключові слова: будівельний сектор, будівельні підприємства, будівельна продукція, структурні зрушення.

Annotation. The socio-economic role of the construction sector is characterized. The article identifies and analyzes the specific features of structural shifts in Ukraine’s construction sector caused by current economic, social, and security challenges. It examines the dynamics of the industry’s key macroeconomic indicators, typical transformation vectors of its internal structure, regional characteristics, and institutional constraints that shape the current trajectory of construction sector development. The article substantiates recommendations for the strategic development of the sector in the context of post-war recovery.

The construction sector plays a pivotal role in fostering economic growth, modernizing infrastructure, shaping the living environment of the population, and creating a foundation for attracting investment. Within the structure of Ukraine’s national economy, construction serves as a critical stabilizing factor for regional economies, an instrument for adapting to demographic and migration changes, and a driver of sustainable development in related industries. However, under prolonged military aggression by the Russian Federation, macroeconomic instability, infrastructure destruction, and shifts in state policy priorities, the construction sector is undergoing profound structural transformations that require scientific reflection and adaptive management decisions.

Structural shifts in the construction industry are marked by changes in proportions between residential, industrial, infrastructure, and defense construction; the redirection of investment toward critical recovery projects; the emergence of new forms of employment; and the transformation of supply chains.

Keywords: construction sector, construction enterprises, construction output, structural shifts.

Вступ

Структурні зрушення у будівельній галузі характеризуються зміною пропорцій між житловим, промисловим, інфраструктурним і оборонним будівництвом; переорієнтацією інвестицій на проекти критичної відбудови; формуванням нових форм зайнятості та трансформацією ланцюгів постачання. Водночас зміни в структурі попиту й пропозиції, адаптація технологій, цифровізація будівельних процесів, а також посилення екологічних стандартів спричиняють потребу в поглибленому дослідженні якісних змін у галузі.

Дослідженнями особливостей функціонування підприємств будівельного сектора та проблем посилення їх конкурентоспроможності займалися Н. Верхоглядова, Л. Гудима, С. Князь, А. Куценко, В. Лич, Л. Ліпич, Т. Лівшко, І. Метошоп, А. Мокій, Т. Окландер, Ю. Пинда, П. Саламаха, І. Федорович, Л. Якимишин та інші.

Мета статті полягає в аналізуванні особливостей структурних зрушень у будівельному секторі України.

Результати

Структурні зрушення у будівельному секторі є відображенням складних економічних, політичних і соціальних процесів, що відбуваються у країні. У сучасних умовах, що характеризуються економічною нестабільністю, постійними змінами нормативно-правового середовища, інтеграцією в європейський економічний простір та впливом воєнних дій, будівельні підприємства змушені адаптуватися до нових викликів та трансформувати свої підходи до ведення бізнесу.

У рамках даного дослідження особливу увагу приділено оцінюванню структурних економічних трансформацій у процесі функціонування підприємств будівельного сектора. Доцільність такого аналізу обґрунтовується необхідністю визначення динаміки змін у галузевій структурі економіки, що пропонується здійснити на основі методичного підходу, викладеного у попередньому розділі роботи. Для цього проводиться розрахунок індексу структурних змін, їхньої швидкості та інтенсивності, використовуючи як базові параметри обсяг доданої вартості підприємств за видами будівельної діяльності у період 2014-2023 рр. (рис. 1).

Рис. 1. Послідовність розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін щодо доданої вартості підприємств будівельного сектора

Джерело: модифіковано за [1]

При цьому 2014 р. визначено як базовий період (M_{0SC}) для здійснення порівняльного аналізу. Результати проведених розрахунків демонструють, що домінуюча частка доданої вартості припадає на будівництво будівель (табл. 1).

Таблиця 1

Результати розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін щодо доданої вартості підприємств за видами будівельної продукції

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Будівництво (всього)									
Маса структурних змін	4,2	2,8	2,8	2,8	3,1	4,4	4,2	4,0	2,5	2,5
Індекс структурних змін		0,67	0,68	0,67	0,74	1,05	1,01	0,97	0,60	0,59
Швидкість структурних змін		-1,37	-0,66	-0,46	-0,27	0,04	0,00	-0,02	-	-0,19
Інтенсивність структурних змін		-3,83	-1,88	-1,28	-0,83	0,19	0,02	-0,07	-	-0,47
	Будівництво будівель									
Маса структурних змін	3,1	1,7	1,7	1,7	1,8	2,6	2,1	2,3	1,3	1,1
Індекс структурних змін		0,55	0,54	0,55	0,59	0,83	0,69	0,73	0,43	0,37
Швидкість структурних змін		-1,38	-0,71	-0,47	-0,31	-0,11	-0,16	-0,12	-	-0,22
Інтенсивність структурних змін		-2,36	-1,19	-0,79	-0,58	-0,27	-0,34	-0,27	-	-0,25
	Будівництво споруд									
Маса структурних змін	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,9	1,2	1,0	0,5	0,7
Індекс структурних змін		1,09	1,09	0,87	1,12	1,52	2,07	1,83	0,95	1,19
Швидкість структурних змін		0,05	0,03	-0,02	0,02	0,06	0,10	0,07	0,00	0,01
Інтенсивність структурних змін		0,03	0,02	-0,01	0,01	0,05	0,12	0,07	0,00	0,01
	Спеціалізовані будівельні роботи									
Маса структурних змін	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6
Індекс структурних змін		0,93	1,08	1,19	1,23	1,92	1,76	1,47	1,28	1,28
Швидкість структурних змін		-0,04	0,02	0,03	0,03	0,09	0,06	0,03	0,02	0,02
Інтенсивність структурних змін		-0,02	0,01	0,02	0,02	0,09	0,06	0,02	0,01	0,01

Джерело: розраховано та сформовано автором

Графічна візуалізація результатів розрахунків подана на рис. 2.

Рис. 2. Результати розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін за видами будівельної продукції

Джерело: розраховано та сформовано автором

Більша чіткість простежується за загальним показником будівництва (рис. 3).

Рис. 3. Результати розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін за загальним показником частки ВДВ підприємств будівельного сектору

Джерело: розраховано та сформовано автором

Найбільш значний вплив на формування структурних змін у будівельному секторі спостерігався у 2019 р., коли показник інтенсивності структурних перетворень досяг свого максимального значення – “0,19”, що зумовлено низкою чинників активізації будівельної діяльності та перерозподілу ресурсів у межах сектора протягом зазначеного періоду, а саме:

По-перше, 2019 р. відзначався стабільним макроекономічним середовищем та відновленням ділової активності після кризових явищ попередніх періодів. Зростання ВВП, поліпшення інвестиційного клімату та зниження рівня інфляції створили сприятливі умови для збільшення обсягів фінансування будівельних проектів, що безпосередньо вплинуло на показники валової доданої вартості (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка ВВП та індексу інфляції у період 2010-2021 рр.

Джерело: сформовано автором за [2]

По-друге, значний внесок у структурні трансформації будівельного сектора зробили державні програми інфраструктурного розвитку. У 2019 р. відбулося масштабне фінансування дорожнього будівництва в рамках реалізації програм модернізації транспортної інфраструктури. Активізація будівництва автомобільних доріг, мостів і транспортних розв’язок сприяла перерозподілу ресурсів між видами будівельної діяльності, що позначилося на інтенсивності структурних змін [2].

По-третє, у 2019 р. спостерігалось активне зростання житлового будівництва, зумовлене збільшенням платоспроможного попиту населення та розвитком програм іпотечного кредитування. Підвищена активність девелоперських компаній та залучення інвестицій у багатоквартирне житлове будівництво суттєво вплинули на збільшення валової доданої вартості в цьому сегменті (табл. 2).

По-четверте, суттєве зростання інвестицій у комерційну нерухомість та промислове будівництво стало ще одним чинником, який сприяв підвищенню інтенсивності структурних змін. Розширення логістичних центрів, будівництво нових виробничих потужностей та складів, а також модернізація об’єктів комерційної нерухомості спричинили збільшення капіталовкладень та відповідний перерозподіл ресурсів у будівельному секторі (рис. 5).

Таблиця 2

Динаміка обсягу кредитного портфеля банків у національній валюті, наданих фізичним особам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості

Дата	Сума залишку КП, млн грн	Динаміка %	Динаміка суми, млн грн
01.01.2017	9 718		
01.01.2018	9 634	-0,87%	-84
01.01.2019	10 095	4,78%	461
01.01.2020	10 655	5,55%	560
01.01.2021	10 903	2,33%	248
01.02.2021	10 974	0,65%	71
01.03.2021	11 115	1,29%	142
01.04.2021	11 386	4,43%	483

Джерело: сформовано автором за [3]

Рис. 5. Динаміка капітальних інвестицій за видами активів (млн дол. США)

Джерело: розраховано та сформовано автором за [2]

За вище окресленою послідовністю розраховано швидкість та інтенсивність структурних змін щодо частки зайнятих працівників на підприємствах будівельного сектора за 2014-2023 рр. (табл. 3).

Таблиця 3

Результати розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін щодо частки зайнятих працівників на підприємствах будівельного сектора

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Будівництво (всього)									
Маса структурних змін	4,5	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,5	4,8	4,2	4,0
Індекс структурних змін		0,93	0,94	0,98	1,01	1,03	0,99	1,06	0,93	0,89
Швидкість структурних змін		-0,33	-0,14	-0,04	0,01	0,03	0,00	0,04	-	-0,06

Інтенсивність структурних змін		-1,39	-0,61	-0,16	0,03	0,15	-0,02	0,19	-	0,16	-0,23
	Будівництво будівель										
Маса структурних змін	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,3	2,5	2,1	2,0	
Індекс структурних змін		0,95	0,96	0,98	1,00	1,05	0,93	1,00	0,85	0,78	
Швидкість структурних змін		-0,14	-0,05	-0,02	0,00	0,03	-0,03	0,00	-	0,05	-0,06
Інтенсивність структурних змін		-0,32	-0,13	-0,04	0,01	0,07	-0,06	0,00	-	0,10	-0,12
	Будівництво споруд										
Маса структурних змін	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	1,0	0,9	0,9	
Індекс структурних змін		0,89	0,91	0,99	1,02	1,01	1,15	1,36	1,22	1,16	
Швидкість структурних змін		-0,08	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,02	0,01	
Інтенсивність структурних змін		-0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,02	0,01	
	Спеціалізовані будівельні роботи										
Маса структурних змін	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
Індекс структурних змін		0,92	0,92	0,96	1,00	1,02	1,02	1,01	0,93	0,94	
Швидкість структурних змін		-0,11	-0,05	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	-0,01
Інтенсивність структурних змін		-0,13	-0,06	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,01	-0,01

Джерело: розраховано та сформовано автором

Лєвова частка зайнятих перебуває також на будівництві будівель. Результати проведених розрахунків показують, що протягом 2014-2023 рр. інтенсивність структурних змін у будівельному секторі України досягла найбільшого значення у 2021 р. (рис. 6).

Рис. 6. Результати розрахунків індексу, швидкості та інтенсивності структурних змін частки зайнятих працівників на підприємствах будівельного сектора
Джерело: розраховано та сформовано автором

Це явище є результатом сукупної дії кількох ключових чинників, серед яких економічні, інституційні та соціальні аспекти розвитку сектора. По-перше, однією з визначальних причин стало поживлення будівельної діяльності після періоду економічної нестабільності, спричиненої кризовими явищами 2014-2015 рр. та подальшим тривалим відновленням. Починаючи з 2016 р., в Україні спостерігалось поступове зростання інвестицій у будівництво, що сприяло розширенню зайнятості в секторі, а в 2021 р. цей процес досяг свого піку [2].

По-друге, важливу роль відіграв чинник зміни структури зайнятості. У 2020 р. внаслідок пандемії Covid-19 та карантинних обмежень певна кількість працівників була вимушена тимчасово припинити трудову діяльність або перейти до інших сфер економіки. Однак уже у 2021 р. відбулося стрімке відновлення попиту на трудові ресурси, особливо в сегменті житлового та комерційного будівництва. Це спричинило різкі зміни у структурі зайнятості: спостерігалось повернення кваліфікованих працівників, а також залучення нових кадрів, зокрема з інших секторів економіки [4; 5].

По-третє, у 2021 р. відбувся перерозподіл кадрового потенціалу між великими будівельними компаніями та малими і середніми підприємствами. Умови державного фінансування інфраструктурних проектів сприяли зростанню концентрації зайнятості у великих підрядників, що зумовило зміну співвідношення чисельності працівників у різних сегментах будівельного ринку (рис. 7).

Рис. 7. Кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах з розподілом на великі, середні та малі у 2010-2023 рр.

Джерело: сформовано автором за [2]

Крім того, слід враховувати вплив міграційних процесів. Після карантинних обмежень значна частина трудових мігрантів повернулася в Україну, що сприяло зростанню пропозиції робочої сили в будівництві. Разом із підвищенням заробітної плати та умовами праці це стало ще одним фактором посилення інтенсивності структурних змін.

Висновки

Поєднання макроекономічної стабільності, активної державної політики у сфері інфраструктурного розвитку, зростання попиту на житлове будівництво та збільшення інвестицій у комерційну нерухомість обумовило максимальне значення показника інтенсивності структурних змін у будівельному секторі України у 2019 році.

Будівельний сектор України, переживаючи структурні зрушення, демонструє значну гнучкість та адаптивність до викликів. Поєднання державної підтримки, інноваційних підходів, партнерських відносин та орієнтації на міжнародний досвід формує підґрунтя для сталого розвитку в умовах складних трансформацій. Подальше зміцнення цих тенденцій сприятиме відновленню економіки України та її інтеграції у світові ринки.

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо обґрунтування методичних підходів щодо ресурсного забезпечення функціонування підприємств будівельного сектора.

Література

1. Пинда Ю.В. Стратегія розвитку будівельного сектору України: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 327 с.
2. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
3. Іпотечне кредитування поступово набирає обертів. Експертна думка. Асоціація українських банків. URL: <https://aub.org.ua/104/ekspertna-dumka/13831-ipotechne-kredytuvannia-postupovo-nabyraie-obertiv>
4. Гайденко С.М., Коненко В.В., Соколов Д.В. Аналіз стану розвитку підприємств будівельного бізнесу України під впливом пандемії Covid-19. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 96-104. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/17.pdf.
5. Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку. Консенсус-прогноз. Міністерство економіки України. 2021. № 53. URL: <https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz>